

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжонова Нигорахон Абдулазизовна, Бахромов Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижонович, Атаниязов Махсуджан Камалиддинович, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшқувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

Уринов Мусо Болтаевич

Бухарский государственный медицинский институт

Назарова Жанна Авзаровна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Алиева Нозима Солиевна

Бухарский государственный медицинский институт

КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11200574>**АННОТАЦИЯ**

Когнитивные нарушения при эпилепсии является одной из важной проблемой неврологии. В основе представления о патогенезе нарушений высших нервных функций лежит взаимодействие нескольких факторов, к которым относятся форма и длительность заболевания, гендерные различия, влияние противоэпилептической терапии.

Ключевые слова: эпилепсия, когнитивные нарушения, когнитивный вызванный потенциал, P300.

O'rinov Muso Boltaevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Nazarova Janna Avzarovna

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi

Aliyeva Nozima Solievna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

TUTQANOQGA QARSHI TERAPIYA FONIDA EPILEPSIYA UCHUN KOGNITIV DINAMIKA**ANNOTATSIYA**

Epilepsiyadagi kognitiv buzilish Nevrologiyaning muhim muammolaridan biridir. Yuqori asab funktsiyalari buzilishlarining patogenezi g'oyasi kasallikning shakli va davomiyligi, gender farqlari, antiepileptik terapiyaning ta'sirini o'z ichiga olgan bir nechta omillarning o'zaro ta'siriga asoslangan.

Kalit so'zlar: epilepsiya, kognitiv buzilish, kognitiv sabab bo'lgan potentsial, P300.

Urinov Muso Boltaevich

Bukhara State Medical Institute

Nazarova Zhanna Avzarovna

Center for development of professional qualification of medical workers

Aliyeva Nozima Soliyevna

Bukhara State Medical Institute

DYNAMICS OF COGNITIVE IN EPILEPSY ON THE BACKGROUND OF ANTICONVULSANT THERAPY**ANNOTATION**

Cognitive impairment in epilepsy is one of the important problems of neurology. The idea of the pathogenesis of disorders of higher nervous functions is based on the interaction of several factors, which include the form and duration of the disease, gender differences, and the influence of antiepileptic therapy.

Keywords: epilepsy, cognitive disorders, cognitive evoked potential, P300.

Введение. Когнитивные нарушения являются практически облигатным компонентом клинической картины эпилепсии и оказывают существенное влияние на качество жизни больных [2,3]. По данным литературы степень выраженности их зависит от давности заболевания, клинической разновидности припадков, клинической формы самого заболевания [4]. Согласно критериям диагностики, когнитивные нарушения превалируют при

симптоматической и менее выражены при идиопатической форме заболевания [1,5]. Кроме того на развитие и особенности когнитивных расстройств оказывает влияние сама противосудорожная терапия и разновидность антиконвульсанта, который при этом используется.

Следует отметить, что многие работы, посвящённые исследованию когнитивных функций у больных эпилепсией,

базируются на чисто клинических методах исследования. Работ, посвященных использованию объективных нейрофизиологических методов анализа когнитивных расстройств у больных эпилепсией в литературе недостаточно. Одним из объективных методов определения когнитивных расстройств является исследование когнитивного вызванного потенциала P300. Исследование данного нейрофизиологического показателя при некоторых заболеваниях, в том числе в единичных публикациях по проблеме эпилепсии, показывает, что методика является информативной и позволяет объективно оценить функцию внимания и скорость переработки информации.

Цель исследования: В настоящей работе явились исследование состояния когнитивных функций при эпилепсии в зависимости от клинических характеристик заболевания и фармакологической группы принимаемых противосудорожных средств с применением клинических и нейрофизиологических методов исследования.

Материал и методы исследования. Нами обследовано 75 больных эпилепсией в возрасте от 18 до 50 лет, которые находились на стационарном лечении. Средний возраст больных в период дебюта заболевания составил $24 \pm 2,6$ лет. Клиническая форма заболевания и эпилептических приступов определялись исходя из Международной классификации эпилептических приступов (Киото, 1980) и Международной классификации эпилепсии и судорожных синдромов (Нью-Дели, 1989). Диагностические исследования включали в себя кроме клинического анализа методы ЭЭГ, КТ и МРТ. Клиническую оценку когнитивных функций проводили с использованием теста MMSE (Mini Mental State Examination, Folstein M.F., Folstein S.E.,

Hugh P.R., 1975). Кроме этого использовался метод исследования когнитивного вызванного ЭЭГ-потенциала на звуковую стимуляцию с оценкой латентностей потенциалов P300, который отражает когнитивные процессы внимания и восприятия, N200, отражающий процесс первичного опознания стимула, и разность латентности между потенциалом P300 и потенциалом N200 для оценки времени от момента первичного опознания стимула до начала когнитивных процессов восприятия, внимания и переработки информации. Исследование проводилось на аппарате «Нейро МВП4» (Россия) с программами для регистрации слуховых и зрительных когнитивных потенциалов. Для выделения P300 использовали методику распознавания значимого случайно возникающего редкого события, слухового стимула в серии незначимых стимулов. Параметры значимого стимула 65 дБ, незначимого стимула 75 дБ, длительность 40 мс. Проводилось 100 усреднений с частотой 1 Гц вызванных слуховых ответов с регистрацией их с лобных, теменных и затылочных отделов мозга при наложении электродов по Пенфилду и Джасперу системе 10/20.

Анализ полученных данных проводился с учётом фармакологических групп принимаемых препаратов (барбитурат – бензонал, карбамазепин и вальпроат – депакин), давности заболевания, клинической формы эпилепсии и эпилептических приступов. Для сравнения была обследована контрольная группа здоровых лиц (30 человек) сопоставимого с группой больных возраста и пола. Статистическая обработка цифровых данных проводилась параметрическими и непараметрическими методами статистики. Результаты. Полученные результаты отражены в таблице №1.

Таблица №1

Клинико-нейрофизиологическая характеристика когнитивных функций у больных эпилепсией

<i>Клинические группы</i>	MMSE(баллы)	N200 (мс)	P300 (мс)	P300- N200 (мс)
Контрольная группа (здоровые)	29,38	201,87	304,51	102,64
Общая группа больных эпилепсией	27,13	245,24	373,12	127,88
P	0,01	0,01	0,005	0,05
Принимаемый препарат				
1)Вальпроат	28,15	240,13	349,5	109,37
2)Карбамазепин	28,8	246,25	381,32	135,07
3)Барбитурат	26,7	249,34	388,56	139,22
P1-2	-	0,05	0,05	0,01
P2-3	0,05	-	-	0,05
P1-3	0,01	0,05	0,01	0,005
Давность заболевания				
1)До 1 года	27,87	239,16	344,71	105,55
2)1-5 лет	25,43	246,15	385,31	139,16
3)свыше 5 лет	24,97	250,43	389,34	138,91
P1-2	-	0,05	0,01	0,01
P2-3	0,05	-	-	-
P1-3	0,05	0,01	0,01	0,005
Форма эпилепсии				
Идиопатическая	27,61	240,19	353,12	112,93
Симптоматическая	25,59	250,29	393,12	142,83
P	-	0,05	0,05	0,01
Вид приступов				
Генерализованные	25,73	253,15	388,26	135,11
Парциальные	27,18	237,33	357,98	120,65
P	-	0,05	0,01	0,01

Как видно из таблицы, результаты сравнения данных контрольной группы с основной группой больных эпилепсией

показали, что в целом по всем исследованным параметрам между здоровыми и больными эпилепсией имеются достоверные

различия. Снижение балльных показателей по тесту MMSE и удлинение латентностей N200, P300 и P300- N200 демонстрирует наличие когнитивных расстройств в целом при эпилепсии. При этом однонаправленная динамика данных клинического теста MMSE и нейрофизиологических параметров подтверждает информативность исследования когнитивных вызванных потенциалов для объективной оценки степени выраженности когнитивных расстройств.

Одной из важных задач нашего исследования является сопоставление выраженности когнитивных нарушений у больных принимающих три основных групп препаратов - вальпроаты, карбамазепин и барбитураты. Как видно из представленных данных в целом имеется ряд достоверных различий между сравниваемыми группами. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что в группе пациентов, которых лечили барбитуратами (бензонал) имеет место четкая тенденция к снижению балльных показателей когнитивных функций по тесту MMSE и относительно большая величина удлинения латентности исследованных электрофизиологических потенциалов. При этом наиболее выраженные различия отмечены по показателям MMSE, латентностей потенциалов N 200 и P 300, а так же по разности латентностей (P300- N200) между группами, получавшими вальпроат и барбитурат. Что касается различий между группами, получавшими вальпроат и карбомазепин, то при отсутствии значимых различий по тесту MMSE, достоверные различия выявлены по нейрофизиологическим показателям, тогда как между группами карбомазепин-барбитурат различия в основном касались балльной оценки по тесту MMSE.

Далее мы сопоставили результаты исследования когнитивных показателей у больных эпилепсией в зависимости от длительности заболевания, разделив при этом всех больных в три группы: с давностью до одного года, с одного года до пяти лет и выше пяти лет. Как видно из таблицы, выраженность когнитивных нарушений, как по клиническим, так и нейрофизиологическим показателям нарастает по мере увеличения длительности заболевания. При этом отмечено, что у пациентов с длительностью заболевания свыше пяти лет, по всем основным показателям имеются достоверные различия по сравнению с группой с длительностью заболевания до одного года. Вместе с тем, выраженные высоко достоверные различия нами выявлено между группами пациентов с длительностью заболевания до одного года и свыше пяти лет. Однако обращает на себя внимание тот факт, что при сопоставлении данных между подгруппами больных с длительностью свыше пяти лет и до пяти лет столь значимых различий не выявлено. На этом основании можно сделать вывод, что длительность заболевания в целом влияет на выраженность когнитивных расстройств в первые 5 лет, но уже

при длительности заболевания свыше пяти лет, стаж болезни на выраженность когнитивных расстройств существенно не влияет. Нами было сопоставлено исследованные параметры между группами больных с идиопатической и симптоматической формами эпилепсии. При этом выявлено, что по клиническим признакам, то есть по тесту MMSE, достоверных различий между группами нет. Вместе с тем, по нейрофизиологическим показателям выявлены достоверные различия по всем параметрам с большей выраженностью этих нарушений, то есть с более выраженным удлинением латентностей когнитивных вызванных потенциалов в группе больных с симптоматической формой эпилепсии. В целом это подтверждает известные критерии дифференциальных различий между идиопатической и симптоматической формами эпилепсии, согласно которым при симптоматической форме эпилепсии психические нарушения существенно более выражены. Кроме того был проведен сравнительный анализ состояния когнитивных функций между группами больных, у которых преобладали либо генерализованные, либо парциальные формы эпилептических припадков. По клиническим признакам, то есть по тесту MMSE здесь достоверных различий не выявлено. Однако, нейрофизиологические исследования выявили существенное достоверное удлинение латентности вызванных потенциалов N200, P300 и разности между латентностями этих потенциалов.

Выводы: Резюмируя полученные результаты можно констатировать, что когнитивные нарушения при эпилепсии обусловлены процессами замедления восприятия и переработки информации, то есть нейрофизиологическими нарушениями. Эти нарушения преобладают при симптоматических формах эпилепсии и наличии генерализованных форм припадков. Фармакологическая группа препаратов оказывает существенное влияние на степень выраженности когнитивных нарушений. Наши данные четко демонстрируют преимущества базисных противосудорожных препаратов – карбомазепина и вальпроатов, при использовании которых когнитивные нарушения выражены значительно меньше, чем при лечении барбитуратами. Вместе с тем выявлено преимущество вальпроатов перед карбомазепином, что нашло отражение в достоверно большей степени удлинения латентностей когнитивных потенциалов в группе карбомазепина, хотя по данным теста MMSE существенных различий не отмечено. На основании полученных нами данных напрашивается один важный вывод: для оценки степени выраженности когнитивных нарушений при эпилепсии исследование вызванного когнитивного потенциала P300 играет очень важную роль. Этот тест по нашим данным является более чувствительным, чем клинический тест MMSE.

Литература:

1. Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Таганрог: Издательство ТРТУ 1997; 252.
2. Зенков Л.Р. Непароксизмальные эпилептические расстройства. Руководство для врачей. М: МЕДпресс-информ 2007;277.
3. Зенков Л.Р., Усачева Е.Л. Утяжеление течения эпилепсии под влиянием противосудорожной фармакотерапии //V Восточно - Европейская конф. «Эпилепсия и клиническая нейрофизиология».-Ялта; Гурзуф, 2003.-С. 177-179.
4. Коберская Н.Н. Когнитивный потенциал P300. Неврология журнал 2003; 6: 34-42.
5. Карлов В.А. Эпилепсия. М: Медицина 1990;336
6. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике. Неврол журн 2006; 11: прилож 1: 4-12.
7. Yusupova D.Yu. Azizova R.B. Muratov F.Kh. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Актуальные проблемы неврологии (материалы международной научно-практической конференции Бухара. С. 29-31. 2021
8. Раёно Азизова, Умиджон Ходжиматов Эпилептический статус: патогенетические и диагностические особенности принципы лечения и прогноз.2021.
9. Azizova Rano, Umirkulov Otobek. Features of clinical course of epilepsy associated with anxiety and depressive disorders. European science review. 2018. С.14-15

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000